

Обзор СМИMedia Review

DOI: 10.24412/2686-7702-2021-3-65-71

Обзор СМИ стран Восточной Азии (июль – сентябрь 2021 г.)

Е.М. Скворцова

Аннотация. Настоящий обзор составлен на основе материалов, опубликованных с июля по сентябрь 2021 г. в некоторых СМИ стран Восточной Азии и затрагивающих наиболее актуальные для данного региона темы. Среди них: 100-летний юбилей Коммунистической партии Китая, визиты представителей правительств США и КНР в страны региона, создание альянса AUKUS, избрание нового премьер-министра Японии.

Ключевые слова: Китай, Япония, Австралия, США, Великобритания, АСЕАН, Коммунистическая партия Китая, Либерально-демократическая партия Японии, AUKUS, Договор о нераспространении ядерного оружия, Южно-Китайское море, региональная безопасность, COVID-19, пандемия.

Составитель: Скворцова Елизавета Михайловна, переводчик Центра научной информации и документации, Институт Дальнего Востока РАН (адрес: 117997, Москва, Нахимовский пр-т, 32). E-mail: skvortsova@ifes-ras.ru

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Скворцова Е.М. Обзор СМИ стран Восточной Азии (июль – сентябрь 2021 г.) // Восточная Азия: факты и аналитика. 2021. № 3. С. 65–71. DOI: 10.24412/2686-7702-2021-3-65-71

East Asian countries media overview (July – September 2021)

Е.М. Skvortsova

Abstract. This review is based on the materials published in July – September 2021 in various media of East Asian countries, which cover the most relevant topics for the region during this period. Among them are: the CPC 100th anniversary, the visits of the USA and Chinese governments' representatives to the countries of the region, the creation of the new security alliance – AUKUS, the election of new Japanese Prime minister.

Keywords: China, Japan, Australia, USA, UK, ASEAN, the Communist Party of China, the Liberal Democratic Party of Japan, AUKUS, the NPT, South China sea, regional security, COVID-19, pandemic.

Compiler: Skvortsova Elizaveta M., translator of the Center for Scientific Information and Records, Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences (address: 32, Nakhimovsky Av., Moscow, 117997, Russian Federation). E-mail: skvortsova@ifes-ras.ru

Conflict of interests. The author declares the absence of the conflict of interests.

For citation: Skvortsova E.M. (2021). Obzor SMI stran Vostochnoj Azii (iyul' – sentyabr' 2021 g.) [East Asian countries media overview (July – September 2021)], *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [East Asia: Facts and Analytics], 3: 65–71. (In Russian). DOI: 10.24412/2686-7702-2021-3-65-71

100-летие КПК

В начале июля в КНР широко отметили главное внутривластное событие этого года – 100 лет со дня основания Коммунистической партии Китая (КПК). Как сообщает агентство Синьхуа 01.07.2021¹, утром 1 июля на главной площади страны Тяньаньмэнь собрались более 70 тыс. человек. Торжественная церемония открылась воздушным парадом: над площадью пролетели истребители, сложив в небе числа «100» и «71» (в октябре 2021 г. КНР отметит 72 года со дня своего основания). Под звуки ста орудийных залпов был вынесен государственный флаг КНР. Церемония такого масштаба в очередной раз подчеркивает достижения Китая в борьбе с эпидемией коронавируса, отмечает автор статьи Синьхуа от 14.07.2021².

Внимание собравшихся было приковано к речи председателя КНР Си Цзиньпина. От имени ЦК КПК он тепло поздравил членов партии и весь народ Китая, назвав рождение Компартии «великим событием, коренным образом изменившим не только судьбу китайской нации, но и тенденции развития всего мира», цитирует Синьхуа 01.07.2021³.

Си Цзиньпин подчеркнул, что сто лет назад КПК насчитывала чуть более 50 членов, а страна находилась в крайне тяжёлом состоянии. Сегодня же партия объединяет более 95 млн коммунистов, являясь крупнейшим в мире правящим объединением, под руководством которого китайский народ стремительно развивается и успешно достигает поставленных целей. Председатель КНР принёс дань памяти и благодарности героям революции, патриотам, воздал должное руководителям государства, партийным сотрудникам, рабочим, крестьянам и всем трудящимся, непрерывные и самоотверженные усилия которых сделали Китай таким, каким мы видим его сейчас – сильным и процветающим.

Глава КНР заметил, что КПК была выбрана народом и самой историей, и призвал её членов не забывать «изначальную цель и миссию» партии – служить китайской нации и осуществлять её великое возрождение. Он уделил особое внимание успешной реализации первой «цели столетней борьбы» – в Китае было построено среднезажиточное общество и полностью ликвидирована абсолютная бедность. Под руководством КПК китайский народ уверенно движется и ко второй цели – построению социалистической модернизированной державы к 2049 г. – столетию КНР.

В речи Си Цзиньпина были упомянуты инициативы КНР на глобальной арене. Также китайский лидер подчеркнул важность формирования международных отношений нового типа, построения сообщества единой судьбы человечества, развития сотрудничества в рамках проекта «Один пояс, один путь». КПК будет продвигать такие общие для всего человечества ценности, как мир, равенство, справедливость и демократия, подтвердит свою

¹ URL: http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2021-07/15/c_1127658385.htm (дата обращения: 27.09.2021). (На кит.).

² URL: http://www.xinhuanet.com/politics/2021-07/14/c_1127656102.htm (дата обращения: 27.09.2021). (На кит.).

³ URL: http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2021-07/15/c_1127658385.htm (дата обращения: 27.09.2021). (На кит.).

приверженность принципам многосторонности и взаимной выгоды, продолжит решительно выступать против гегемонизма и унилатерализма.

Как сообщает автор публикации Синьхуа от 14.07.2021, в речи Си Цзиньпина слово «народ» встречается 86 раз, что отражает центральное положение китайской нации во всей политике КПК. Символом этого стали лозунги «Да здравствует великая Коммунистическая партия Китая!», «Да здравствует великий китайский народ!», «Да здравствует великая Китайская Народная Республика!», которые 1 июля звучали не только в центре Пекина, но и на праздничных мероприятиях по всей стране.

Визиты представителей США и Китая в страны ЮВА

В последние месяцы нарастающая конфронтация между США и КНР, усиление напряжённости в Южно-Китайском море и активизация западных стран в сдерживании Пекина делают Юго-Восточную Азию одним из наиболее динамичных регионов мировой политики. Наглядным подтверждением этого тезиса стали прошедшие практически параллельно – с разницей в пару недель – визиты представителей США и Китая в страны региона.

В конце августа Сингапур и Вьетнам посетила вице-президент США Камала Харрис, став на данный момент наиболее высокопоставленным чиновником администрации Джо Байдена, побывавшим в регионе. Ранее страны ЮВА посетили министр обороны США Ллойд Остин и заместитель Госсекретаря Венди Шерман, отмечает *Global Times* 22.08.2021⁴. Череда этих поездок подтверждает намерение Соединённых Штатов укрепить отношения с союзниками в регионе, который рассматривается как приоритетное направление американской политики.

В то же время аналитики отмечают, что время для визитов было выбрано не самое удачное: на фоне ухода США из Афганистана напрашивается аналогия с выводом американских войск из Вьетнама в конце 1970-х гг., что символизирует крупное военное и дипломатическое поражение Штатов, пишет автор статьи *Nikkei Asia* от 26.08.2021⁵. В текущих условиях перед США стоит непростая задача убедить страны ЮВА в своей приверженности союзническим обязательствам. Как отмечает издание, без должного внимания Штатов пока остаются другие важные члены АСЕАН: Бруней – нынешний председатель Ассоциации; Камбоджа, которая сменит его на этом посту; Индонезия, неформальный лидер организации, где расположена штаб-квартира Секретариата АСЕАН.

На действия США незамедлительно отреагировал Китай: в период с 10 по 15 сентября министр иностранных дел КНР Ван И совершил официальные визиты в четыре страны региона: Вьетнам, Камбоджу, Сингапур и Республику Корея, – а также провёл онлайн-переговоры с министром иностранных дел Лаоса. По сообщению официального сайта правительства Китая от 18.09.2021⁶, в ходе пресс-конференции по итогам азиатского турне Ван И выделил достигнутые положительные результаты: укрепление взаимного политического доверия, взаимовыгодного сотрудничества и многосторонних консультаций. Министр

⁴ URL: <https://www.globaltimes.cn/page/202108/1232096.shtml> (дата обращения: 02.10.2021).

⁵ URL: <https://asia.nikkei.com/Opinion/China-subtext-undercuts-Kamala-Harris-language-on-inclusiveness> (дата обращения: 02.10.2021).

⁶ URL: http://www.gov.cn/guowuyuan/2021-09/18/content_5638257.htm (дата обращения: 02.10.2021). (На кит.).

отметил, что все страны поздравили Китай с юбилеем КПК, пожелав партии новых успехов на пути строительства социализма с китайской спецификой.

В ходе переговоров стороны подтвердили стремление к развитию стратегического сотрудничества, отметили важность борьбы с пандемией коронавируса во внутренней и международной повестке, подчеркнули необходимость взаимодействия в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и реализации двусторонних интеграционных проектов. Ван И вновь заявил о готовности Китая оказать посильную помощь странам в борьбе с COVID-19 и отметил, что государства региона остаются приоритетным направлением «вакцинной дипломатии» КНР.

В этом году исполняется 30 лет с момента установления отношений между АСЕАН и Китаем. Вспоминая богатую историю сотрудничества, стороны подчеркнули важность претворения в жизнь соглашения о Всеобъемлющем региональном экономическом партнёрстве (ВРЭП), ускорения интеграции, совместного поддержания мира и безопасности в Южно-Китайском море, разработки «Кодекса поведения сторон в ЮКМ» и других общих проектов. В ходе переговоров большое внимание было уделено результатам торгово-экономического сотрудничества за прошедший период. Так, в 2020 г., несмотря на негативное влияние пандемии, АСЕАН впервые стала крупнейшим торговым партнёром Китая, обогнав Евросоюз, напоминает *Global Times* 10.09.2021⁷.

Очевидная параллель между прошедшими почти одновременно визитами высокопоставленных представителей правительств США и КНР свидетельствует об активизации усилий стран по расширению в регионе своих сфер влияния. Можно утверждать, что АСЕАН, которая традиционно старается занимать нейтральную позицию во взаимоотношениях держав, становится всё труднее балансировать между двумя полюсами силы.

Создание альянса AUKUS

15 сентября Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового альянса в области безопасности – AUKUS (по первым буквам названий стран-участников: Australia, United Kingdom, United States). Как сообщает *Nikkei Asia* 17.09.2021⁸, соглашение предусматривает широкое сотрудничество в сфере обороны и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе с привлечением передовых технологий и искусственного интеллекта. При поддержке союзников Австралия построит как минимум восемь атомных подводных лодок. Вслед за вхождением в альянс страна разорвала контракт с французской компанией *Naval Group* на строительство подводных лодок стоимостью в 66 млрд долл., что вызвало волну протестов со стороны Франции.

Китай в соглашении о трёхстороннем партнёрстве упомянут не был, но антикитайская направленность нового блока, точно так же, как и формата QUAD (четырёхстороннего диалога по безопасности между США, Японией, Австралией и Индией), достаточно очевидна. Передовая технология, которую ранее США передавали лишь Великобритании, позволит австралийскому флоту осуществлять патрулирование в Южно-Китайском море и

⁷ URL: <https://www.globaltimes.cn/page/202109/1233914.shtml> (дата обращения: 02.10.2021).

⁸ URL: <https://asia.nikkei.com/Opinion/AUKUS-fallout-misses-the-silent-spearhead-lurking-beneath> (дата обращения: 02.10.2021).

даже в непосредственной близости от Тайваня, что может изменить баланс сил в регионе в случае возникновения вооружённого конфликта, информирует The Japan Times 24.09.2021⁹.

Создание нового военного альянса, который усилит влияние внерегиональной державы – Великобритании, вызвало неоднозначную реакцию стран Восточной и Юго-Восточной Азии. Положительно отреагировала только Япония: в разговоре с австралийским коллегой министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги отметил, что страна «приветствует создание AUKUS, который нацелен на укрепление обязательств сторон перед регионом», передаёт The Japan News 18.09.2021¹⁰. Авторы уже упомянутой статьи The Japan Times от 24.09.2021 отмечают, что вовлечение Великобритании, не относящейся к Индо-Тихоокеанскому региону, в сеть соглашений США с союзниками свидетельствует о новом, более креативном подходе к региональной безопасности. Издание также подчеркнуло необходимость тесной координации между AUKUS и QUAD для эффективного достижения поставленных целей.

Китай, как и ожидалось, воспринял инициативу крайне негативно. В телефонном разговоре с коллегами из Малайзии и Брунея министр иностранных дел Ван И выделил пять главных угроз, которые встают перед регионом в свете нового партнёрства, сообщает «Жэньминь жибао» 29.09.2021¹¹. Среди них: опасность распространения ядерного оружия; новый виток гонки вооружений; ущерб процветанию и стабильности региона; срыв создания в Юго-Восточной Азии зоны, свободной от ядерного оружия; опасность возвращения к мышлению времён «холодной войны».

Страны АСЕАН заняли в целом сдержанные позиции. Индонезия и Малайзия тоже выразили озабоченность усилением гонки вооружений, отметив, что новый пакт может заставить остальные страны региона проводить более агрессивную политику в спорных водах, особенно в Южно-Китайском море. Комментарии филиппинской стороны вновь продемонстрировали глубинные разногласия между президентом и правительством. Так, если Р. Дутерте отметил опасность распространения ядерных технологий, то министр иностранных дел Филиппин Локсин приветствовал создание альянса, заявив, что члены АСЕАН «не обладают военными средствами для поддержания мира и безопасности в Юго-Восточной Азии». Представитель МИД Вьетнама напомнил, что «ядерная энергия должна использоваться в мирных целях и служить социально-экономическому развитию», цитирует The ASEAN Post 03.10.2021¹².

Как видно, особые опасения у всех стран вызывает намерение предоставить Австралии, которая является участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), ядерную технологию. АСЕАН приняла Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии ещё в 1995 г., поэтому подобные действия со стороны США не могут не вызывать беспокойство стран региона.

Анализируя возможные последствия создания AUKUS, директор исследовательского центра военно-морского флота при Национальном институте изучения Южно-Китайского

⁹ URL: <https://www.japantimes.co.jp/opinion/2021/09/24/editorials/aukus-good-thing/> (дата обращения: 02.10.2021).

¹⁰ URL: <https://the-japan-news.com/news/article/0007789029> (дата обращения: 02.10.2021).

¹¹ URL: <http://world.people.com.cn/n1/2021/0929/c1002-32242718.html> (дата обращения: 02.10.2021). (На кит.).

¹² URL: <https://theaseanpost.com/article/aukus-ph-cn-relations-and-asean-centrality> (дата обращения: 04.10.2021).

моря Чэнь Сянмяо в статье, опубликованной в China Daily 28.09.2021¹³, отмечает, что разная позиция стран АСЕАН по созданию альянса объясняется различиями в их национальных стратегиях безопасности, а также в восприятии роли США и КНР в регионе. Так, более положительные комментарии со стороны Филиппин и Вьетнама в первую очередь связаны с территориальными спорами в ЮКМ. Подобные разногласия могут оказать негативное влияние на процесс интеграции АСЕАН, в связи с чем организации следует не забывать о своей «изначальной миссии» и сдерживать попытки США изменить региональный порядок.

Избрание нового премьер-министра Японии

29 сентября Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) выбрала нового председателя, о чём в тот же день сообщила The Japan Times¹⁴. Им стал бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида, который 4 октября уже как лидер правящей ЛДП на заседании парламента был избран новым, сотым по счёту премьер-министром страны. Кисида выдвигался на этот пост в прошлом году, но по итогам голосования проиграл своему предшественнику Суге Ёсихидэ.

В произнесённой после избрания речи Кисида подчеркнул, что борьба с коронавирусом всё ещё продолжается, и пообещал выделить до конца года десятки триллионов йен на восстановление национальной экономики. В числе важных задач, стоящих перед страной, он также упомянул создание свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и принятие мер по повышению уровня рождаемости, цитирует The Japan Times 29.09.2021¹⁵.

Этот же лейтмотив прозвучал и во время его первой пресс-конференции после вступления последствий пандемии первоочередным приоритетом нового правительства, сообщает издание в должность премьер-министра, где он назвал преодоление негативных 05.10.2021¹⁶. Кабинет Кисиды продолжит оказывать финансовую поддержку незащищённым слоям населения и работать над сокращением разрыва между богатыми и бедными, городскими и сельскими районами.

Выборам предшествовало ставшее для многих неожиданным решение Суги Ёсихидэ не переизбираться на пост лидера партии, означавшее также, что он покинет пост премьер-министра. На этой должности он провёл чуть более года. В последние месяцы рейтинг одобрения правительства Суги продолжал стремительно падать: если в сентябре прошлого года, на момент прихода к власти, его рейтинг составлял 65 %, то через год он опустился до 26 %, анализирует ситуацию South China Morning Post 03.09.2021¹⁷. Главной причиной лавинообразного падения считается недостаточно высокий уровень вакцинации населения, не соответствующий к тому же предыдущим обещаниям правительства, и стабильный рост числа заболевших COVID-19. Сейчас страна борется с наиболее тяжёлой с начала эпидемии волной коронавируса. На этом фоне решение Суги Ёсихидэ

¹³ URL: <https://www.chinadaily.com.cn/a/202109/28/WS61526afea310cdd39bc6bf34.html> (дата обращения: 02.10.2021).

¹⁴ URL: <https://the-japan-news.com/news/article/0007823845> (дата обращения: 06.10.2021).

¹⁵ URL: <https://the-japan-news.com/news/article/0007824414> (дата обращения: 06.10.2021).

¹⁶ URL: <https://the-japan-news.com/news/article/0007844593> (дата обращения: 06.10.2021).

¹⁷ URL: <https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3147466/japanese-prime-minister-yoshihide-suga-resigns-what-happens-now> (дата обращения: 06.10.2021).

провести Олимпийские игры в Токио, несмотря на тяжёлую эпидемиологическую ситуацию, было воспринято неоднозначно и вызвало недовольство значительной части населения, добавляет Nippon.com 04.09.2021¹⁸.

В заключительной пресс-конференции Суга Ёсихидэ поблагодарил администрацию за проделанную работу и отметил, что «одного года явно недостаточно, чтобы справиться с многочисленными вызовами», стоящими перед страной, приводит его слова The Japan Times 29.09.2021¹⁹. Он добавил, что правительство «наметило курс, по которому должна двигаться Япония», включив в число достижений за прошедший год ускорение процесса вакцинации, укрепление альянса с США и проведение саммита QUAD, на котором лично присутствовали лидеры США, Индии и Австралии.

На пост главы ЛДП выдвигались несколько кандидатов, и наибольшие шансы на победу, помимо Кисиды, были у Таро Коно, который на данный момент пользуется особой популярностью в народе как руководитель процесса вакцинации. В ходе первого тура политики набрали практически равное количество голосов: 256 членов партии отдали свой голос за Кисиду и 255 – за Коно, информирует The Japan Times 29.09.2021²⁰. Однако на втором этапе выборов Кисида одержал решительную победу (257 голосов против 170 за Коно)²¹.

Поступила в редакцию 07.10.2021

Received 14 October 2021

¹⁸ URL: https://www.nippon.com/en/news/reu20210903KBN2FZ06R/?gclid=CjwKCAjwkvWKBhB4EiwAGHjFqnrJbiaEcsAbWvwmlxLH0XNEitBiK2SAlcIUTSnJRue4khn_OiIVRoCxp4QAvD_BwE (дата обращения: 06.10.2021).

¹⁹ URL: <https://the-japan-news.com/news/article/0007822995> (дата обращения: 06.10.2021).

²⁰ URL: <https://the-japan-news.com/news/article/0007823909> (дата обращения: 06.10.2021).

²¹ URL: <https://the-japan-news.com/news/article/0007823845> (дата обращения: 06.10.2021).